

Nomor 40, Maret 1993
ISSN 0215 - 9171

Widyaparwa

Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra

PANDANGAN DUNIA PENGARANG (UMAR KAYAM)

BALAI PENELITIAN BAHASA

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34
Yogyakarta 55224
Telepon 62070

ST. IESMANIASITA DAN PUISI-PUISI KEMISKINANNYA

Analisis Struktur Batin

Tirto Suwondo
Balai Penelitian Bahasa
Yogyakarta

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu cabang kesenian, sastra berfungsi memperjelas, memperdalam, dan memperkaya penghayatan manusia terhadap kehidupan. Dari penghayatannya yang lebih baik terhadap kehidupan, manusia diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera (Sumardjo dan Saini K.M., 1986:16). Hal tersebut sejalan dengan pendapat bahwa salah satu fungsi sastra adalah sebagai *human control* (Harun, 1982:42). Oleh karena itu, dalam rangka penghayatan kehidupan yang lebih baik, pemahaman dan penelitian sastra perlu dilakukan.

Puisi Jawa dapat dipandang sebagai salah satu jenis sastra dari sekian banyak karya sastra (seni) yang ada di Nusantara ini. Dengan demikian, puisi yang bermediakan bahasa Jawa itu dapat pula berfungsi sebagaimana dijelaskan di atas. Jika demikian halnya, dalam rangka penghayatan kehidupan yang lebih baik, puisi Jawa juga perlu dihayati dan diteliti dengan lebih seksama.

Dalam khasanah kesusastraan Jawa modern, puisi Jawa berkembang dengan wajar sesuai dengan perkembangan zamannya. Akibat perkembangan zaman itulah, kehadiran puisi Jawa modern menjadi amat beragam. Karena keragaman tersebut, penelitian terhadap puisi Jawa modern tidak mungkin dapat dilakukan

secara keseluruhan. Hal itu semata disebabkan oleh terbatasnya biaya, kemampuan, fasilitas, dan waktu. Oleh sebab itu, dalam penelitian puisi Jawa modern ini hanya akan dibahas puisi-puisi karya salah seorang penyair wanita, Sulistyautami (St.) Iesmaniasita.

Penelitian tentang puisi Jawa modern tampaknya belum banyak dilakukan, lebih-lebih yang khusus membicarakan puisi karya St. Iesmaniasita. Memang sudah ada beberapa penelitian puisi Jawa, antara lain adalah *Telaah Kesusasteraan Jawa Modern* (1975) oleh Suripan Sadi Hutomo, *Sastra Jawa Modern* (1977) oleh Siti Sundari dkk., *Religi dalam Sanjak-Sanjak Jawa Gagrak Anyar* (1987) oleh Subalidinata, dan *Struktur Puisi Jawa Modern* (1987) oleh Sutadi Wiryatmaja dkk. Namun, beberapa penelitian tersebut cenderung lebih luas dan mencakupi beragam karya dari berbagai penyair dalam rentang waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini akan dibahas secara khusus puisi-puisi karya St. Iesmaniasita karena puisi karya penyair wanita tersebut belum dibicarakan secara mendalam.

Pertimbangan lain mengapa di dalam penelitian ini hanya khusus dibahas puisi karya St. Iesmaniasita adalah karena penyair wanita Jawa yang satu ini cukup potensial dan memiliki kharisma tertentu dalam kancah perjalanan sastra Jawa sejak tahun 50-an. Bahkan, ia adalah pelopor puisi Jawa modern (Ras, 1985:24) yang karyanya memiliki ciri realistik dalam menggarap objek-objeknya (Soeprpto dalam Prawoto, 1989:25). Lagi pula, ia adalah seorang penyair yang mempunyai kesadaran penuh terhadap angkatannya (50-an dan 60-an). Ia menyerukan kepada rekan-rekan penyair bahwa sekarang sudah saatnya mencari pola baru dan tidak hanya mengagumi nilai-nilai lama. Kesadaran ini tercermin dengan jelas dalam sebuah puisinya yang berjudul "Kowe Wis Lega?" yang dimuat dalam *Panyebar Semangat*, 2 Februari 1954 (Hutomo, 1975:30; 1984:3; dan Darnawi, 1983:8). Oleh karena itu, puisi-puisi yang lahir dari tangan dan pikirannya menarik untuk diteliti secara khusus. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana persepsi penyair (St. Iesmaniasita) terhadap objek-objek kehidupan tertentu yang dituangkan dalam karya-karya puisinya.

Untuk memahami persepsi penyair dalam puisi, penelitian dan penghayatan struktur batin puisi merupakan langkah yang cukup penting. Jika penghayatan terbatas pada struktur fisik tanpa pemahaman struktur batin yang ada di balik struktur fisiknya, jelas bahwa persepsi penyair tidak akan dapat diketahui dan dipahami. Hal itu disebabkan karena nilai artistik, estetik, dan keahliannya sebuah puisi terletak di dalam struktur batinnya. Oleh sebab itu, penghayatan struktur batin puisi sebagai upaya pemahaman persepsi penyair merupakan suatu hal yang menarik untuk dilakukan.

Dalam sejarah perjalanan penulisan puisi Jawa modern, St. Iesmaniasita banyak menulis puisi yang beraneka ragam. Oleh karena itu, demi efektif dan intensifnya penelitian struktur batin puisi karya St. Iesmaniasita, objek penelitian dibatasi pada puisi-puisi yang menyiratkan tema-tema kemiskinan. Akan tetapi, pembatasan ini bukan berarti puisi yang bertema dan bercorak lain dikesampingkan, melainkan hanya sekadar untuk membatasi masalah sehingga analisis dapat lebih mendalam. Selain itu, pembatasan ini juga dimaksudkan agar pembahasan terhadap masalah dapat lebih terarah dan terpusat.

1.2 Masalah

Di dalam uraian latar belakang telah disebutkan bahwa untuk memahami persepsi atau pandangan penyair diperlukan penelitian dan penghayatan terhadap struktur batin puisi yang diciptakannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas ialah (1) bagaimanakah struktur batin puisi seperti *sense* 'tema', *feeling* 'rasa', *tone* 'nada', dan *intension* 'amanat' dipergunakan penyair untuk merefleksikan kehidupan, dan (2) bagaimanakah hubungan antar unsur struktur batin puisi itu sehingga dari hubungan itu dapat diketahui persepsi penyairnya.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana struktur batin puisi-puisi karya St. Iesmaniasita yang bertema kemiskinan. Dengan analisis yang mendalam mengenainya diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khazanah penelitian sastra Jawa modern, khususnya penelitian mengenai puisi sehingga tingkat apresiasi masyarakat terhadap puisi Jawa modern lebih meningkat. Selain itu, lewat penelusuran struktur batin puisi, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi salah seorang penyair wanita Jawa terhadap objek-objek kehidupan yang dimanifestasikan lewat karya puisinya.

1.4 Teori dan Metode Penelitian

Pada hakikatnya sebuah puisi adalah sebuah struktur yang terdiri atas elemen-elemen yang berfungsi sebagai pembangun keseluruhan. Elemen-elemen dalam puisi dinyatakan secara padu karena elemen yang satu tidak dapat dipisahkan tanpa mengaitkan dengan elemen lainnya. Elemen atau unsur dalam puisi yang secara visual dapat dikenali disebut elemen struktur fisik puisi, sedangkan elemen yang tidak dapat dikenali secara visual disebut elemen struktur batin puisi.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, teori yang dipergunakan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini ialah teori analisis struktural. Teori ini beranggapan bahwa kodrat setiap unsur atau elemen dalam struktur itu tidak mempunyai makna dengan sendirinya, tetapi maknanya ditentukan oleh hubungannya dengan semua unsur lainnya yang terkandung dalam struktur itu (Hawkes dalam Pradopo, 1987:119—120). Akan tetapi, karena yang akan dibahas di dalam penelitian ini hanyalah struktur batin, teori analisis struktural itu digabungkan dengan teori analisis semantik seperti yang dikemukakan oleh Stein Haugom Olsen (Waluyo, 1988:169). Dalam bukunya *The Structure of Literary Understanding* (1978), Olsen menyatakan bahwa pemahaman karya sastra (puisi) bukanlah dalam hal kata-katanya, melainkan makna yang ada di balik kata-kata itu.

Berdasarkan dua teori di atas, metode yang dipergunakan dalam analisis ialah metode yang dalam ilmu sosial disebut observasi atau pengamatan. Sudaryanto (Sutrisno, 1985:15) menyebut metode itu dengan istilah metode *simak*. Dalam metode atau cara kerja itu, pertama-tama yang dilakukan peneliti ialah mengobservasi data, dalam hal ini adalah unsur-unsur struktur batin puisi, baru kemudian menafsirkan makna keseluruhannya. Dari penafsiran makna keseluruhan itu dapat diketahui pandangan-pandangan penyair tentang kehidupan yang direfleksikan lewat puisi yang diciptakannya.

1.5 Sampel Penelitian

Dari beberapa buku antologi puisi Jawa modern seperti *Taman Sari* (1975), *Geguritan* (1975), *Kalimput ing Pedhut* (1976), *Lintang- Lintang Abyor* (1983), *Antologi Puisi Jawa Modern 1940—1980* (1984), *Sastra Jawa Modern* (1977), dan *Kalung Barleyan* (1988), dapat ditemukan puisi-puisi karya St. Iesmaniasita sekitar 40 buah lebih. Akan tetapi, karena penelitian ini hanya akan membicarakan puisi yang mengungkapkan perihal kemiskinan, sejumlah puisi itu dipilih dan hanya puisi yang bertema kemiskinan saja yang diambil sebagai sampel penelitian. Dari seluruh puisi tersebut ditemukan tujuh buah puisi yang dimaksudkan, yaitu (1) *Dadia Tiraktmu Anaku*, (2) *Ing Sungapane Bogowonto*, (3) *Tani utun*, (4) *Saka Padesan*, (5) *Saka Tlatah Cengkar*, (6) *Kabar*, dan (7) *Ngasag*. Tujuh buah puisi itulah yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

2. Struktur Batin Puisi-Puisi St. Iesmaniasita

2.1 Tentang Struktur Batin Puisi

Setelah menyarikan pengertian puisi dari beberapa ahli sastra dunia, seperti Herbert Spencer, Samuel Johnson, Shelley, Thomas Charlyle, TS Eliot, dan lain-lain, Herman J. Waluyo (1987:23—25) akhirnya menyimpulkan bahwa pengertian puisi yang menurutnya 'agak tepat' adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengonsentrasian struktur fisik dan struktur batinnya.

Dari pengertian puisi yang telah dinyatakan di atas, agaknya pengertian itu dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa pernyataan sebagai berikut. Karena puisi disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa, seperti bunyi, kata, frasa, kalimat, dan wacana, dan semua unsur bahasa itu dapat diamati secara visual, semua kekuatan bahasa itulah yang disebut sebagai wujud fisik. Selain itu, karena puisi juga merupakan karya imajinatif yang dipergunakan sebagai medium pengungkapan pikiran dan perasaan penyair, yang ternyata pikiran dan perasaan penyair itu tidak dapat diamati secara visual karena memang keberadaannya hanya muncul di balik wujud fisiknya, pikiran dan perasaan yang sifatnya 'misterius' itulah yang dinamakan batin puisi. Oleh karena itu, sebagai sebuah karya seni (sastra) yang terstruktur, puisi dipandang sebagai sebuah 'dunia dalam kata' (Teeuw, 1983:61) yang eksistensinya terbangun oleh struktur fisik dan struktur batin.

Marjoire Boulton (Waluyo, 1987:27) menyatakan bahwa struktur fisik puisi disebut bentuk fisik puisi yang tampak, sedangkan struktur batin puisi disebut bentuk mentalnya. Sementara Luxemburg (Hartoko, 1984:175—191) menyebutkan bahwa struktur yang tampak secara visual dalam puisi disebut unsur sintaktik puisi, sedangkan struktur yang berada di balik struktur fisik puisi disebut unsur tematik atau unsur semantik puisi. Richards (Waluyo, 1987:27) juga menyatakan bahwa apa yang dinamakan struktur fisik atau unsur sintaktik puisi itu disebut metode puisi, sedangkan apa yang dinamakan struktur batin atau unsur semantik puisi itu disebut hakikat atau nilai hakiki yang ada dalam sebuah puisi.

Seperti telah disebutkan bahwa struktur fisik antara lain terdiri atas diksi (*diction*), imaji (*imagery*), kata konkret (*the concrete word*), majas (*figurative language*), dan ritme serta rima (*rhythm and rhyme*) (Morris dalam Tarigan, 1985:28). Dalam sebuah puisi, diksi berkaitan dengan kemampuan penyair untuk memilih kata yang tepat; imaji berkaitan dengan usaha penyair untuk membangkitkan imajinasi pembaca; kata konkret berkaitan dengan kemampuan

penyair untuk menempatkan kata yang secara konkret dapat menyarankan pengertian yang total atau menyeluruh; majas berkaitan dengan kemampuan penyair dalam menggunakan gaya bahasa; sedangkan ritme dan rima berkaitan dengan kemampuan penyair dalam mengolah bunyi-bunyi tertentu yang dapat memperjelas makna puisi. Pada hakikatnya, hal yang terakhir itu sangat erat hubungannya dengan *sense, feeling, tone, dan intention* yang terkandung dalam sebuah puisi.

Semua hal di atas itulah yang merupakan wujud struktur fisik sebuah puisi. Apabila setiap unsur struktur fisik itu dapat terjalin baik secara fungsional, makna sebuah puisi yang merupakan nilai hakikinya dapat dipahami dengan mudah. Hal itu disebabkan struktur fisik puisi merupakan medium untuk mengungkapkan tujuan yang hendak disampaikan oleh penyair. Oleh karena unsur struktur fisik puisi berfungsi sebagai medium pengungkap makna, antara struktur fisik dan struktur batin puisi tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi, kedua hal itu memiliki jalinan yang sangat fungsional sebab jika sebuah puisi tanpa memperhatikan kedua hal yang koheren itu, puisi tersebut jelas tidak ada manfaatnya.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, analisis puisi hanyalah difokuskan pada struktur batin atau lapis maknanya saja. Oleh sebab itu, dalam bagian ini struktur fisik puisi tidak dibicarakan; dan hanya mengenai struktur batin puisi saja yang akan diuraikan lebih rinci sehingga dalam rangka analisis selanjutnya pemahaman terhadap struktur batin puisi dapat lebih jelas dan mendalam.

Banyak ahli sastra menyebutkan bahwa unsur yang membangun struktur batin puisi antara lain adalah tema (*sense*), perasaan penyair (*feeling*), nada atau sikap penyair terhadap pembaca (*tone*), dan amanat yang disampaikan penyair (*intention*). Tema merupakan gagasan pokok (*subject matter*) yang dikemukakan oleh penyair; perasaan penyair merupakan sikap terhadap gagasan pokok yang terdapat dalam puisi; nada merupakan sikap penyair dalam mempengaruhi pembaca; dan amanat merupakan tujuan mengapa dia menciptakan puisi. Dalam sebuah puisi, pada dasarnya beberapa unsur tersebut menyatu secara padu di balik wujud penyampaian bahasa penyair.

Untuk memperjelas bagaimana memahami unsur struktur batin puisi, berikut ini akan dianalisis salah satu puisi karya St. Iesmaniasita yang berjudul "Kowe wis Lega?".

KOWE WIS LEGA

Aku turuning pujangga

bisa nyipta Palgunadi & Anggraini

bisa nyipta Panji & Candrakirana

*bisa crita edining kuncup melathi
jingga tuwin aruming ludira*

*O, jaman Kanwa
jaman Sedhah
pupuspan amrik
mekar endah*

*Leluhurku
uriping saben jaman
ngelik sesindhenan
ing padesan
lan ngumbara turut pesisir
nasak wana salumahing bawana
Rungakna, rungakna*

*O, sumitra
apa sliramu wis lega?
sesindhenan lagu warisan?*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.

SUDAH PUASKAH KAU?

Aku keturunan pujangga
bisa mencipta Palgunadi dan Anggraini
bisa mencipta Panji dan Candrakirana
bisa cerita indahny kuncup melati
jingga dan harumny darah

O, zaman Kanwa
zaman Sedah
bunga semerbak
mekar indah
Leluhurku
hidup dalam setiap zaman
melengking bersenandung
di pedesaan
dan mengembara sepanjang pantai

menerobos hutan di daratan bumi
dengarlah, dengarlah

O, kawan
sudah puaskah kau?
bersenandung lagu warisan?

Dari pembacaan dan pemahaman terhadap puisi di atas, dapat diambil suatu simpulan bahwa *sense*-nya adalah pemberontakan terhadap tradisi. *Sense* atau tema tersebut dapat ditafsirkan lewat beberapa gagasan pokok (*subject matter*) yang disampaikan lewat beberapa bait yang secara fungsional membangun keseluruhan puisi itu.

Tampak bahwa dalam bait pertama sampai dengan ketiga, penyair menyatakan gagasan bahwa pada zaman dahulu, yakni zaman semasa Kanwa dan Sedah hidup, manusia (kita) sangat mengagumi hal-hal yang romantis dan indah-indah. Lagi pula, pada zaman itu manusia lebih suka mengembara dan memuja sambil bersenandung merdu mencari kebahagiaan. Akan tetapi, gagasan yang disampaikan dalam bait-bait itu tampak tidak sesuai bila diterapkan dalam zaman sekarang, dan oleh sebab itu, dalam bait terakhir (keempat) penyair mempertanyakannya. Dari ketidaksesuaian antara gagasan bait pertama sampai dengan ketiga dengan gagasan bait keempat itulah pembaca dapat menafsirkan adanya pemberontakan. Dengan demikian, dari pemahaman totalitas puisi itu dapat ditangkap adanya maksud yang diinginkan penyair, yakni agar dalam konteks zaman sekarang manusia tidak hanya mengagumi warisan pujangga atau nenek moyang. Demikianlah *sense* atau tema dalam puisi tersebut.

Dalam mengungkapkan tema pemberontakan terhadap tradisi tersebut, tentu saja penyair memiliki sikap dan perasaan tertentu (*feeling*) terhadap pokok persoalan yang dituangkan dalam puisinya. Karena merasa bahwa tradisi lama ternyata tidak membawa kemajuan, padahal di lain pihak zaman selalu menuntut adanya kedinamisan dan kemajuan, dalam usahanya penyair bersikap keras agar orang tidak hanya memuja tradisi lama. Sikap keras dan rasa optimis itu misalnya dapat ditafsirkan lewat kata-katanya yang bernada 'agak marah' dengan bersuara lantang mempertanyakan: */apa sliramu wis lega?/sesindenan lagu warisan?/*. Kekerasan sikap penyair itu memuncak karena pertanyaan yang dilontarkan ditopang oleh kata-kata yang bernada 'meminta agar didengarkan'. Kata-kata itu ialah */rungkna, rungakna/O, sumitra/*. Demikianlah *feeling* atau sikap penyair terhadap gagasan pokok yang hendak disampaikan kepada pembaca.

Dalam menulis sebuah puisi, pasti penyair mempunyai keinginan tertentu baik dalam hubungannya dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Lewat puisinya

penyair ingin menciptakan jaringan komunikasi timbal-balik. Dalam rangka penciptaan jaringan komunikasi itu penyair memiliki sikap tertentu, salah satu di antaranya adalah sikapnya terhadap orang lain atau pembaca. Dalam menyikapi orang lain atau pembaca penyair mengungkapkan maksudnya dengan nada (*tone*) sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya.

Jika diamati lebih seksama, di dalam puisi di atas dapat dirasakan adanya nada-nada tertentu yang merupakan sikap penyair terhadap sasaran pembaca yang hendak dicapainya. Nada atau *tone* penyair yang tampak dalam puisi itu ialah nada persuasif, yakni sebuah ajakan kepada orang-orang (dan juga rekan-rekan penyair) untuk tidak mengagumi dan 'mendewakan' nilai-nilai lama. Ajakan yang terutama ditujukan kepada orang pada umumnya adalah agar mereka bisa menyesuaikan zaman yang selalu berubah dan mencari pola-pola baru sehingga tidak ketinggalan zaman. Di samping itu, ajakan yang khusus ditujukan kepada rekan penyair adalah hendaknya penyair dalam menulis karya sastra (puisi) tidak mengagumi pola-pola lama yang dinilai sudah tidak komunikatif dalam konteks zaman modern. Diharapkan penyair bisa mengangkat persoalan-persoalan baru yang sejalan dengan aktivitas perubahan sejarah zamannya. Nada persuasif penyair yang demikian, misalnya, tersirat dalam kata-kata yang tegas dan terus terang: */rungkakna, rungakna/O, sumitro/apa sliramu wis lega?/sesindhenan lagu warisan?/*. Selain pembaca diajak penyair untuk mencari pola-pola baru, sebelumnya pembaca juga disuguhi deskripsi beberapa gagasan mengenai pola atau nilai-nilai lama. Hal tersebut tampak dalam bait pertama sampai dengan ketiga. Demikianlah nada atau *tone* yang tampak persuasif dan keras.

Selain beberapa unsur yang telah diuraikan di atas, ada satu unsur lagi yang cukup penting dalam kaitannya dengan pemahaman hakikat atau batin sebuah puisi. Unsur yang dimaksudkan itu adalah amanat (*intention*), yakni tujuan penyair mengapa dia menciptakan puisi. Amanat atau tujuan itulah sesungguhnya yang justru menyebabkan sebuah puisi (juga karya sastra pada umumnya) bermanfaat dan dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan bahkan kehidupan seseorang. Dalam hal ini, penyair memiliki cita-cita, keyakinan, dan pandangan hidup tertentu yang dimaksudkan untuk dapat dinikmati oleh pembaca.

Dari analisis selintas terhadap puisi di atas, dapat ditangkap suatu amanat yang jelas. Dengan ditulisnya puisi tersebut, St. Iesmaniasita sebagai penyair mempunyai tujuan mulia, yaitu mengajak pembaca (kita semua) untuk selalu aktif, kreatif, dan dinamis dalam menghadapi segala persoalan hidup. Tujuan yang ada dalam puisi itu memang dapat ditafsirkan bermacam-ragam. Katakanlah, dalam persoalan kaum wanita misalnya, karena pada masa lalu kaum wanita selalu 'terjajah' oleh kaum lelaki, lewat puisi itu penyair menuntut agar kaum wanita bangkit. Wanita diharapkan dapat bertindak aktif, kreatif, dan dinamis, tidak terkungkung oleh

pola-pola lama yang membosankan. Di sisi lain, bila ditafsirkan dan diterapkan dalam persoalan penulisan karya sastra, lewat puisi itu penyair mempunyai tujuan dan berharap agar seniman dapat mencari bentuk-bentuk pengucapan baru yang lebih komunikatif dan tetap sejalan dengan konteks zaman yang selalu berubah. Demikianlah, antara lain amanat yang disampaikan penyair lewat puisi itu.

Dari seluruh uraian di atas, akhirnya dapatlah dipahami bagaimana jalinan unsur struktur batin puisi. Bagaimanapun analisis struktur batin puisi tidak dapat dilepaskan dari unsur struktur fisik puisi sebab nilai-nilai hakiki puisi hanya dapat dipahami setelah dipahami terlebih dahulu kesatuan bahasa sebagai bentuk fisiknya. Oleh sebab itu, dalam analisis (subbab 2.2) struktur batin tetap akan dikaitkan dengan unsur-unsur fisik puisi sebagai medium maknanya. Dari analisis struktur batin puisi yang agak lebih detail dengan bantuan unsur struktur fisik puisi diharapkan dapat ditangkap persepsi penyair tentang objek-objek kehidupan yang melingkupi puisi dan juga penyairnya sendiri.

2.2 Analisis Struktur Batin Puisi-Puisi St. Iesmaniasita

Analisis struktur batin puisi yang disajikan dalam bagian ini antara lain mencakupi unsur-unsur *sense* atau tema, *feeling* atau rasa, *tone* atau nada, dan *intention* atau amanat. Akan tetapi, karena di dalam sebuah puisi unsur-unsur tersebut merupakan unsur yang sulit dipisah-pisahkan satu dengan yang lain, analisis keempat unsur itu disajikan secara bersama-sama dalam penelaahan tiap-tiap puisi. Jadi, analisis struktur batin pada sub-subbagian berikut ini dilakukan pada tiap-tiap puisi.

2.2.1 Puisi I

DADIA TIRAKATMU ANAKKU

*dadia tirakatmu anakku
yen dina iki ora ana upa
kowe padha ora mangan sega
kajaba gegelan tela
tamba ngelih penyuwaraning wetengmu*

*dadia tirakatmu anak-anakku
sawengi krungu udan kumricih
padha ndekep weteng ngelih*

*kemul amoh gombalane biyungmu
ing gubug trocoh gubuge bapakmu*

*kliwat saking ketesing kringete
sengkude gawe luluh dina-dina
sengkude bapakmu ngusungi bata
nggarap gedhong-gedhong ana kutha
nembok gedhong susun-sundhul angkasa
wis kliwat saking olehe ngaya bapakmu
(olehe melu mbangun negara
olehe labuh dadi luluhing bangsa)
ngranggeh tukoning tela*

*dadia tirakatmu ya anak-anakku
dadia pambukaning nalarmu
dadia marganing kamulyanmu mbesuk
cingkring lan kasangsarane
wong tuwamu kang tumpuk-tumpuk*

31 Mei 1964

(*Antologi Pusi Jawa Modern 1940—1980*, halaman 40)

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.

JADILAH PRIHATINMU ANAKKU

jadilah prihatinmu anakku
hari ini tiada makan
engkau tak makan nasi
kecuali sekerat ketela
obat lapar suara perutmu

jadilah prihatinmu anak-anakku
semalam terdengar hujan gerimis
seraya mendekap perut lapar
selimut tua kain ibumu
di gubuk bocor gubuk ayahmu

kelewat batas bertetesnya keringat
kerja keras mengarungi hari-hari
kerja keras ayahmu mengusung bata
membangun gedung-gedung di kota
menembok gedung bertingkat mengangkasa
sudah kelewat batas kerja keras ayahmu
(ikut membangun negara
ikut berjuang jadi pahlawan bangsa)
meraih uang buat beli ketela

jadilah prihatinmu ya anak-anakku
jadilah pembuka pikiranmu
jadilah jalan kemuliaanmu kelak
kesusahan dan kesengsaraan
orang tuamu yang bertumpuk

Lewat pembacaan seksama terhadap puisi di atas, dapatlah dipahami bahwa latar yang disajikan penyair adalah latar pedesaan dengan suasana yang mencekam penuh kesengsaraan. Hal itu dapat ditangkap lewat gagasan-gagasan pokok penyair yang dituangkan dalam keseluruhan puisi itu. Jika diklasifikasikan, masalah yang ditampilkan ada dua hal, pertama, kerja keras sang ayah karena keluarganya dilanda kemiskinan, dan kedua, harapan bagi anak agar kelak dapat hidup lebih baik. Perpaduan dua masalah yang didukung oleh kata-kata seperti *dadia tirakatmu anakku/* yang ditampilkan berulang-ulang pada setiap awal bait itu dapat dikatakan sebagai masalah yang memperdalam nuansa tema (*sense*) kemiskinan.

Tema dalam puisi tersebut memang tidak terlalu berbelit karena dapat dengan mudah ditangkap maknanya. Masalah yang ditampilkan pada bait satu dan dua adalah masalah kesengsaraan si aku (seorang ibu) bersama anaknya yang hanya mendiami gubuk bocor sambil makan ketela. Sementara pada bait tiga masalah yang disajikan adalah masalah kerja keras sang ayah di kota untuk mencari uang. Akan tetapi, pada bait empat si aku memiliki harapan besar bahwa kerja keras yang dilakukannya diharapkan menjadi semacam pelajaran bagi anak dalam menghadapi kehidupan masa depan. Oleh sebab itu, tampak bahwa apa yang hendak dikemukakan penyair dalam puisi itu ialah sebuah keyakinan bahwa untuk mencapai keberhasilan masa depan haruslah belajar dari kesengsaraan dan kerja keras.

Dengan menikmati puisi tersebut, pembaca dapat merasakan betapa sedihnya melihat keadaan di desa yang dilanda kemiskinan. Hal itu tampak pada sikap sedih penyair dalam merefleksikan keadaan desa yang begitu miskin. Pada kenyataannya,

seorang desa yang miskin tanpa memiliki tanah atau sawah garapan, memang selalu dalam keadaan sedih. Meskipun mereka kemudian pergi ke kota untuk bekerja dan mencari uang untuk membeli sesuap nasi, toh mereka sering tidak memperoleh penghasilan yang layak. Oleh sebab itu, dalam kesedihannya mereka hanya bisa berharap agar anak-anaknya kelak dapat menikmati hidup yang lebih baik.

Dalam menghadapi pembaca, lewat puisi itu penyair sebenarnya memiliki sikap sinisme yang tinggi, yakni memprotes keadaan yang belum mencapai kemakmuran yang merata ke seluruh rakyat. Sikap atau nada (*tone*) seperti itu terlihat dalam citraan visual (*visual imagery*) yang kontras, yaitu antara gubuk bocor di desa (baris lima bait dua) dengan gedung-gedung bertingkat di kota (baris empat dan lima, bait tiga). Sementara itu, jika ditinjau saat penulisan puisi, yakni tahun 1964, agaknya situasi kekacauan dan ketidakadilan itu memang sedang terjadi. Dengan demikian, sangat wajar apabila penyair dalam mengantisipasi persoalan itu bersikap sinis. Akan tetapi, karena situasi demikian tidak bisa dielakkan, si *aku lirik* pun kemudian bersikap pasrah dan harapan satu-satunya hanyalah kepada anaknya agar kesedihan dan kekecewaan menjadi pembuka jalan pikiran dan menjadi sarana kemuliaannya kelak.

Lewat puisi di atas, apakah sebenarnya yang diinginkan oleh penyair? Sesungguhnya pesan atau amanat (*intention*) apakah yang dapat diharapkan pembaca demi perbaikan kehidupan dirinya? Setelah secara keseluruhan menelusuri berbagai persoalan yang tersaji dalam puisi itu, sebenarnya pembaca memperoleh banyak hal darinya. Apa yang diinginkan penyair dan juga apa yang diharapkan pembaca adalah agar manusia (kita) sebagai bagian dari kelompok masyarakat tahu bahwa ternyata ketidakstabilan ekonomi dapat mengakibatkan kemakmuran yang tidak merata. Namun, secara implisit penyair memiliki tujuan mulia, yakni yang diwujudkan lewat saran bahwa hendaknya sebagai manusia kita diwajibkan untuk bekerja keras.

Demikian antara lain nuansa-nuansa batin yang dapat dipersepsikan lewat puisi tersebut. Secara struktural, puisi itu termasuk puisi yang tidak terlalu menghabiskan tenaga untuk memahaminya karena tergolong puisi yang transparan. Namun, sebagai sebuah karya seni yang lahir dari tangan seorang guru, setidaknya puisi itu memiliki sifat yang sangat didaktis. Sifat-sifat didaktis itulah, terutama bagi anak-anak, yang sesungguhnya pantas dihargai eksistensinya.

2.2.2 Puisi II

ING SUNGAPANE BOGOWONTO

ana regemaning astamu
sumemburing alun menyang karang
lagu langgeng, lagu langgeng
kang sumimpen telenging jantung

— ies — sumurgunung ngendikamu
iki tlatah sing tansah kasaput mega
tolehen gubug-gubug ing ayanganing klapa
jendhelane pirang-pirang yuta menga
lan angin lumintu
sauruting wektu

ing kene lemut gedhe kuwasane
nganti saben rai cahyane
luwih putih saka rembulan wayah awan

sawijining crita perih kebacut
mangka ing Jakarta omah loji peni-peni
yen isih njekut
antarane kasur lan slimut
weski
brendi
o, isih pirang-pirang pethi

ombak polah ing pasisir
blarak-blarak kumitir
tanpa sabawa!

sing ana napas sangsara.

(Kalimput ing *Pedhut*, halaman 80—81)

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.

DI MUARA BOGOWONTO

ada dalam genggam tanganmu
 deburan ombak di karang
 tembang keabadian, tembang keabadian
 yang tersimpan dalam jantung

— ies — sumur gunung katamu
 ini daerah yang selalu tersaput awan
 tengoklah gubuk-gubuk di balik bayang kelapa
 jendela berjuta-juta terbuka
 dan angin lewat
 setiap saat

di sini nyamuk besar kuasanya
 sampai setiap cahaya muka
 lebih putih dari bulan kesiang

sebuah cerita terlanjur pedih
 padahal di Jakarta rumah loji indah-indah
 bila masih dingin
 di antara kasur dan selimut
 wiski
 brendi
 o, masih berpeti-peti

ombak berulah di pesisir
 daun-daun kelapa kering bergeletar
 tanpa suara!

yang ada napas sengsara

Puisi di atas adalah puisi St. Iesmaniasita yang amat realistik. Di dalamnya tersaji suasana desa di daerah tepian sungai yang miskin. Jika dibandingkan, puisi tersebut sebenarnya senada dengan puisi "Dadia Tirakatmu Anakku" yang telah diuraikan di depan. Dalam puisi "Ing Sungapane Bogowonto" ini penyair mendeskripsikan kenyataan desa yang warganya dilanda kesusahan. Hal itu misalnya tercermin dalam bait dua baris dua sampai enam yang berbunyi:

*iki tlatah sing tansah kasaput mega
tolehen gubug-gubug ing ayanganing klapa
jendhelane pirang-pirang yuta menga
sauruting wektu*

Deskripsi tersebut terasa lebih menggigit lagi manakala penyair dalam bait tiga mengatakan:

*ing kene lemut gedhe kuwasane
nganti saben rai cahyane
luwih putih saka rembulan wayah awan*

Dilihat dari dua bait itu jelas pembaca sudah dapat menafsirkan bahwa penyair ingin mengajak pembaca untuk mencoba memahami kembali kesengsaraan desa. Akan tetapi, lebih jauh agaknya penyair ingin mencari sesuatu yang lain sebab dalam bait empat penyair mengungkapkan adanya situasi Jakarta yang penuh dengan rumah mewah, weski, brendi, kasur, dan selimut. Dari adanya kekontrasan masalah itu dapat disimpulkan bahwa tema yang ditampilkan penyair lewat puisi itu ialah tema kemiskinan yang dipadu dengan masalah ketidakadilan sosial akibat faktor ekonomi yang tidak seimbang.

Sebagaimana terasa dalam puisi "Dadia Tirakatmu Anakku", dalam puisi "Ing Sungapane Bogowonto" penyair juga memiliki *feeling* kesedihan yang dalam karena pokok persoalan (*subject matter*) yang dikemukakan juga persoalan kemelaratan dan kesedihan warga desa akibat kesulitan ekonomi. Meskipun segala aktivitas warga desa tetap berjalan, misalnya tercermin dalam bait */ombak polah ing pasisir/blarak-blarak kumitir/*, semuanya itu adalah aktivitas yang semu dan tidak berarti sebab bait itu diakhiri dengan */tanpa sabawa/*. Hal tersebut dipertegas lagi dengan baris terakhir */sing ana napas sengsara/*. Dengan demikian, jelaslah bahwa sikap penyair terhadap persoalan pokok yang dikemukakan adalah perasaan amat sedih.

Meskipun lewat puisi tersebut penyair merasa sedih dan pesimis terhadap kehidupan, agaknya penyair tetap memiliki sikap lain yang positif terhadap pembaca. Dengan membaca dan menghayati puisi tersebut, diharapkan pembaca dapat merasakan bagaimana pedihnya hidup miskin. Bila sudah memahami ide-ide baru dalam upaya perbaikannya kelak. Jadi, nada penyair yang dapat dirasakan adalah nada kepesimisan hidup walaupun di balik nada itu pembaca justru bisa menafsirkan bahwa sesungguhnya hidup harus ditantang.

Lewat pengungkapan pokok persoalan yang disampaikan dengan nada demikian, jelas bahwa penyair memiliki tujuan tertentu, yaitu agar manusia sadar

bahwa ternyata kesenjangan sosial dan ekonomi masih terjadi. Lewat pemahaman terhadap tujuan tersebut diharapkan manusia mampu mencari jalan pemecahan yang barangkali bermanfaat bagi perbaikan kesenjangan sosial dan ekonomi tersebut. Akan tetapi, jika diamati sikap penyair yang demikian, manusia diharapkan juga harus berserah diri kepada Yang Maha Agung apabila jalan pemecahan itu tidak atau belum ditemukan.

Demikianlah totalitas makna yang tercermin di dalam struktur batin puisi "Ing Sungapane Bogowonto" karya St. Iesmaniasita. Jika dilihat bangunan struktur fisiknya, puisi tersebut juga bukan termasuk puisi yang prismatis karena unsur bahasa yang disajikan juga sudah menyarankan makna yang jelas. Akan tetapi, puisi tersebut boleh dikatakan berhasil karena makna keseluruhan puisi itu dapat membangkitkan perasaan dan pikiran sehingga pembaca dapat mengambil sikap tertentu yang lebih baik demi masa depannya.

2.2.3 Pusi III

TANI UTUN

*yen tandur sing wingi larut
kerut ilining banyu
daktancebi maneh mbaka siji saiki
turut leleran nganti tutup
tanpa maelu mendhung-mendhung kang tumiyung
tanpa preduli dhuwuting banyu kali*

*yen sawah sing wingi daktanduri
saiki rupa lapisan wedhi
mesthi dakpaculi, dakusungi mbaka sepikul
nganti ketemu endhute kang subur
banjur daktancebi winih-winih anyar
tanpa sumelang sawarnaning alangan
kejaba suburing tandur, suburing idhaman lan setiyar*

*jalaran getih kang nlusuri anggaku iki
getih kang tansah edan marang ijoning tanduran
getih kang tansah nresnani sawarnaning pegaweyan*

1964

(*Lintang-Lintang Abyor*, halaman 137)

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.

PETANI SEJATI

bila tanaman padi kemarin larut
hanyut terbawa air
kutanami lagi satu demi satu kini
menurut lajur-lajur hingga akhir
tanpa pengaruh awan-awan menggantung
tanpa perduli pasangunya air kali

bila sawah yang kemarin kutanami
kini barupa lapisan pasir
pasti kucangkuli, kuusung sepikul demi sepikul
hingga ketemu lumpur yang subur
lalu kutanami benih-benih baru
tanpa khawatir bermacam halangan
kecuali suburnya tanaman, suburnya cita-cita dan usaha

sebab darah yang mengalir dalam tubuhku ini
darah yang selalu gila akan hijaunya tanaman
darah yang selalu mencintai bermacam pekerjaan

1964

Lewat puisi berjudul "Tani Utun" di atas, St. Iesmaniasita jelas ingin mengemukakan betapa susahnyanya petani yang hanya memiliki 'kemampuan' untuk bertani tanpa mempunyai kepandaian lain. Agaknya memang akan lebih susah lagi apabila si petani tersebut hanya memiliki sawah yang sangat sedikit, lebih-lebih sawah itu terletak di tepian sungai yang sewaktu-waktu dapat dilanda banjir. Akan tetapi, meskipun si aku ingin menunjukkan situasi desa, terutama situasi petani yang mengalami hidup menderita, secara tersirat si aku mengungkapkan suatu kebanggaan tersendiri bahwa seorang petani sejati adalah petani yang memiliki kecintaan dan kebanggaan terhadap pekerjaannya. Hal ini misalnya tercermin dalam tiga baris pada bait tiga yang berbunyi:

*Jalaran getih kang nlusurl anggaku iki
getih kang tansah edan marang ljoning tanduran
getih kang tansah nresnani sawarmaning pagaweyan*

Apabila petani memiliki 'darah' yang demikian, dalam bertani mereka tidak takut terhadap risiko apa pun yang akan menimpa. Hal demikian misalnya tercermin dalam baris lima dan enam bait satu dan baris enam dan tujuh bait dua.

Dilihat dari deskripsi masalah yang dikemukakan penyair lewat bait-bait puisi tersebut, dapat ditangkap bahwa *sense* di dalamnya adalah "bila seseorang ingin menjadi petani sejati, ia harus mempunyai 'darah' petani yang gigih dan mencintai pekerjaannya". Demikian antara lain pokok persoalan yang ingin diciptakan penyair dalam puisi tersebut.

Dalam mengungkapkan gagasan pokok (*subject matter*) pada setiap bait puisi tersebut, penyair agaknya memang bersikap tegas dan tanpa ragu-ragu atau beroptimisme tinggi. Dengan gaya aku, seorang petani, bukan seorang penyair, St. Iesmaniasita ingin menanamkan suatu kepastian bahwa hanya dengan kerja keras pantang mundurlah petani akan bisa berhasil. Tanpa simbol-simbol apa pun penyair mempunyai *feeling* yang optimis dan pasti bahwa petani memang harus memiliki 'darah' ketegaran.

Dari pernyataan di atas lalu timbul pertanyaan bagaimanakah sikap penyair terhadap pembaca melalui puisi itu. Yang jelas, khususnya bagi para petani, jika telah membaca puisi tersebut, petani (pembaca) bisa mawas idri dan menyadari betapa 'darah' yang demikian perlu dimiliki. Dengan nada yang persuasif lagi pula deskriptif-argumentatif, penyair berharap agar warga petani di desa yang selama ini selalu menderita bisa memperbaiki kehidupannya. Demikian nada dan sikap penyair yang ditujukan kepada pembaca lewat puisi tersebut.

Dilihat dari struktur fisiknya, puisi tersebut tergolong puisi lirik yang berhasil meskipun kata-kata di dalamnya tidak dibangun dengan imaji yang kontemplatif sehingga mampu menembus pikiran dan perasaan pembaca untuk merenung lebih jauh. Akan tetapi, hal itu bukan berarti puisi tersebut tidak mengandung makna yang bermanfaat sebab secara total kehadirannya memperkuat suatu pernyataan bahwa keberhasilan haruslah ditopang dengan kerja keras.

2.2.4 Puisi IV

SAKA PADESAN

tandur subur
lelembak ingelus angin
kumricik-kumricik
wirama saka desa
o, kaya iya-iyaa

nanging sisih kana
mburi keteling barengan
papan ing ayanganing klapa
sliramu pirsaa??
bocah-bocah wuda
pangane ketela, mung godhong ketela
najan lesung gendhung-gendhung
saben dina

revolusi
sorahna ping sewu revolusi
tetesing ludira suci
biyung-biyung kelangan ati
jasa-jasane petani

gubug peyok tengah wengi
sing ana waspa gumrimis
bibi karanta-ranta kepati
nibatangi wiwit esuk
ngeloni gendhuk wetenge kluruk

(Kalimput ing Pedhut, halaman 77)

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.

DARI DESA

tanaman padi subur
melambai diterpa angin

gemerisik-gemerisik
 irama dari desa
 o, seperti sebenar-benarnya

tapi sebelah sana
 belakang rerimbunan semak
 di balik bayang pohon kelapa
 kau lihat??
 anak-anak telanjang
 makannya ketela, hanya daun ketela
 walau lesung gendung-gendung
 setiap hari

revolusi
 katakanlah seribu kali revolusi
 tetesan darah suci
 ibu-ibu kehilangan hati
 jasa-jasa petani

gubuk reot tengah malam
 yang ada air mata berlinang
 bibi merintih-rintih setengah mati
 jatuhbangun sejak pagi
 mendekap anak perempuan berperut keroncongan

Dilihat dari jenisnya, puisi "Saka Padesan" adalah puisi deskriptif yang bersifat kritik sosial ekonomi terhadap kehidupan di pedesaan. Pertama-tama penyair membeberkan apa adanya, misalnya pada bait satu, sebuah pemandangan yang menyenangkan, yakni berupa deskripsi tentang tanaman padi yang subur melambai tertiuip angin yang di sela-sela tanaman itu air mengalir jernih. Itulah irama yang membuat kesejukan suatu desa. Akan tetapi, keindahan seperti itu akan musnah manakala pada bait dua penyair mengungkapkan masalah yang menyedihkan. Terlihat bahwa di satu tempat tertentu, yang oleh penyair ditunjukkan di belakang rerimbunan semak dan di balik bayang pohon kelapa nun jauh di sana, anak-anak kecil telanjang. Lagi pula anak-anak tersebut hanya makan daun ketela. Memang setiap hari terdengar banyak orang menumbuk padi, yang berarti pertanda kemakmuran, tetapi masih banyak orang miskin dan anak-anak telanjang yang hidupnya sengsara. Tema atau *sense* demikian terasa akan lebih menggigit nurani pembaca (kita) karena bait empat diungkapkan seperti berikut.

*gubug peyok tengah wengi
sing ana waspa gumrimis
bibu karanta-ranta kepati
nibatangi wiwit esuk
ngeloni gendhuk wetenge kluruk.*

Lewat beberapa pokok persoalan yang ditampilkan pada bait-bait tersebut, agaknya pembaca dapat merasakan kesedihan yang dalam. Hal itu disebabkan dalam menghadapi peristiwa kesedihan itu si aku menunjukkan sikap (*feeling*) yang mengandung kekecewaan. Jika dipahami lewat gagasan yang ditampilkan pada bait tiga, tampak bahwa si aku menyesalkan apa yang telah dicapai oleh sebuah revolusi. Menurut si aku, revolusi yang sudah banyak memakan korban dan jasa petani itu ternyata belum dapat memberi imbalan yang setimpal kepada petani atas jasa yang telah dikorbankannya. Kita simak bait tiga berikut.

*revolusi
sorahna ping sewu revolusi
tetesing ludira suci
biyung-biyung kelangan ati
jasa-jasane petani.*

Oleh karena itu, jelaslah bahwa dalam puisi tersebut *feeling* penyair dalam menghadapi ketidakadilan sosial ekonomi itu diungkapkan dengan cara yang sedih dan sinis.

Bagaimana harapan-harapan yang kemudian dapat dituntut dari pembaca? Seperti terasa pada dua puisi di depan, "Dadia Tirakatmu Anakku" dan "Ing Sungapane Bogowonto", dalam puisi ini penyair juga memiliki sikap atau nada (*tone*) prihatin. Sikap itu tampak dalam pernyataan penyair bahwa walaupun di satu pihak setiap hari terdengar banyak orang menumbuk padi (baris tujuh dan delapan bait dua), yang menandai adanya masyarakat yang serba kecukupan, di pihak lain warga tertentu masih mengalami kesengsaraan yang menyakitkan. Oleh sebab itu, penyair mengungkapkan nada protes terhadap keadaan yang terjadi.

Dari keseluruhan ide yang tercermin dalam puisi itu dapat dipahami bahwa dalam kasus seperti ini penyair ingin menyampaikan pesan kepada manusia pada umumnya, yakni hendaknya keadilan segera ditegakkan dan kemakmuran pada disamaratakan. Demikian agaknya amanat yang dapat ditangkap dari puisi itu.

Secara struktural puisi tersebut tidaklah sulit dipahami karena kata-kata, frasa, dan kalimat dalam bait-baitnya tidak banyak mengandung imaji atau simbol yang 'gelap'. Hal demikian sangat wajar sebab sebagai puisi deskriptif penyair hanya

mendeskrripsikan keadaan yang sesungguhnya tanpa perlu memasukkan ide-ide simbolik. Akan tetapi, puisi tersebut dapat dikatakan mengandung kelebihan tertentu, yaitu adanya kekontrasan ide tentang kebelummerataan kesejahteraan masyarakat. Di satu pihak sudah banyak warga desa yang makmur, tetapi di lain pihak masih banyak warga desa yang sangat miskin. Pengontrasan tersebut dapat dipahami lewat citraan visual (*visual imagery*) seperti /*bocah-bocah wuda/pangange ketela, mung godhong ketela*/ (bait dua baris lima dan enam) yang dibandingkan dengan citraan auditif (*auditory imagery*) seperti *Inajan lesung gendhung-gendhung/saben dina*/ (bait dua baris tujuh dan delapan). Dari kedua citraan yang saling bertentangan itulah dapat ditafsirkan adanya 'sesuatu' yang goncang, tidak adil.

Demikianlah antara lain perpaduan berbagai unsur batin yang secara struktural membentuk suatu kebulatan makna sebuah puisi. Lewat medium bahasa puisi tersebut, penyair berhasil menuangkan gagasan berdasarkan pengalaman yang diserapnya dari masyarakat; sementara pembaca juga dapat menangkap pesan dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2.2.5 *Puisi V*

SAKA TLATAH CENGKAR

*alon liwat angin sarat
angin anganthi angkuping wengi
tembang saka samburining karang
ampang ngumandhang
kembang angsoka kelangan jingga
musna wangun ana sumun*

*rembulan liwat
getih mateng bebelentongan
eluh dumrodos
runtuh kabeh lintang*

*ah, yagene nangisi arit
njejuwing langit?*

*kareben kabut kandel
alam peteng lelimengan
lagu kalap ing kasepen*

*garing daerah sing dakambah
dene darbekku layang gadhen*

(*Kalimput ing Pedhut*, halaman 76)

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut

DARI DAERAH TANDUS

pelan lewat angin sarat
angin menyertai larutnya malam
tembang dari balik karang
ringan berkumandang
bunga angsoka kehilangan jingga
musnah tenggelam dalam remang

bulan lewat
darah hitam belang-belang
air mata berlinangan
runtuh seluruh bintang

ah, mengapa menangisi sabit
mencacah langit?

biarlah kabut tebal
alam gelap gulita
lagu kalap dalam kesepian
kering daerah yang kujelajah
meski milikku surat gada

Puisi "Saka Tlatah Cengkar" adalah puisi lirik hasil pengembaraan St. Iesmaniasita dalam mengarungi kehidupan. Puisi tersebut bernada ringan dan bersifat elegis. Hal tersebut misalnya dapat dilihat pada bait pertama yang sarana retorikanya dijalin dengan banyak asonansi dan aliterasi sehingga bait tersebut membawa pembaca kepada suasana yang senyap. Katakanlah kata-kata seperti */angkuping wengi/tembang .../ampang ngumandhang/kembang angsoka/musna wangun ana sumun/* merupakan kata-kata yang penuh ketenangan dan kesenyapan. Akan tetapi, bila dipadukan dengan bait dua, suasana kesenyapan itu berubah menjadi suasana yang mengerikan karena dalam bait itu tersirat nada yang keras

dan menyakitkan. Hal tersebut terasa dalam kata-kata seperti */getih mateng bebelentongan/eluh dumrodos/*. Dan puncaknya, adalah terletak pada dua baris bait tiga sebab dua baris itu menyiratkan adanya suatu ketrugisan yang dalam.

Beberapa gagasan pokok yang ditampilkan dalam bait-bait di atas itulah sebenarnya yang ingin disampaikan penyair lewat puisi tersebut. Tema kesengsaraan akibat miskin itu tampak terpadu dengan baik sehingga menjadi jelas karena adanya semacam tangga-tangga peningkatan kadar kualitas citraan (*imagery*). Bait pertama menampilkan gagasan yang masih agak ringan, sedangkan bait dua kadar gagasannya lebih diperberat, dan puncaknya adalah bait tiga yang merupakan 'ledakan' emosi dalam menghadapi kehidupan yang menjepit dirinya. Namun, hal itu tidaklah mengurangi makna totalitasnya karena perpaduan pokok persoalannya dapat membangun sebuah *sense* yang amat menarik dan mampu menggugah nurani pembaca.

Meskipun *sense* yang diungkapkan pada tiga bait itu sangat menarik dan mengandung unsur elegis, hal itu tidak mengubah *feeling* penyair dalam menyikapi berbagai persoalan yang ditampilkan. Sikap penyair dalam menghadapi persoalan itu tampak pasrah, dan hal tersebut terlihat jelas pada bait terakhir berikut.

*kareben kabut kandel
alam peteng lelimengan
lagu kalap ing kasepen
garing daerah sing dakambah
dene darbekku layang gadhen.*

Barangkali saja, penyair bersikap demikian karena disebabkan oleh keyakinannya bahwa harus dihadapilah walaupun kehidupan yang melanda dirinya sangat menghimpit. Si aku lirik dalam puisi itu masa bodoh terhadap kondisi kabut tebal, alam gelap, lagu kalap, daerah kering, dan sebagainya yang menghadang perjalanan hidupnya. Yang dia yakini adalah agar tetap hidup walaupun semua barang kekayaannya sudah habis digadaikan.

Bila dipahami secara keseluruhan, semula penyair mendeskripsikan keadaan yang senyap, tragis, dan menangis karena hidup yang menimpa dirinya tidak seperti yang diharapkan, tetapi akhirnya dalam dirinya timbul semangat untuk menghadapinya. Hal ini dimaksudkan agar pembaca juga bersemangat seperti itu apabila menghadapi kehidupan sesulit apa pun. Apabila usaha sudah dilakukan tetapi masih saja gagal, barulah berserah diri kepada Tuhan.

Jika diamati unsur-unsur batin yang telah disebutkan di atas jelas bahwa amanat yang hendak disampaikan penyair adalah bersifat sangat filosofis. Hal demikian tampak dalam sebuah pernyataan bahwa kehidupan manusia semuanya

yang menentukan adalah Tuhan, sementara manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Jika manusia dalam hidupnya sudah berusaha keras tetapi belum memperoleh apa yang dicita-citakan, manusia pun tetap diwajibkan untuk berusaha terus sampai Tuhan memberikan apa yang diinginkan.

Secara fisik, puisi St. Iesmaniasita yang satu ini memang memiliki kelebihan tertentu. Jika diamati struktur sintaktiknya, setiap baris memiliki imaji-imaji yang kuat sehingga batin pembaca bisa bergetar karena nuansa makna yang dikandungnya mampu menerobos dinding-dinding kalbu. Hal demikian lebih diperkuat lagi dengan pengungkapan sarana retorika yang penuh dengan bahasa kiasan (*figurative language*), citraan pikiran (*intellectual imagery*), dan citraan perasaan (*taste imagery*). Oleh sebab itu, puisi tersebut merupakan puisi yang dapat memberikan rasa haru bagi pembacanya.

2.2.6 Puisi VI

KABAR

*begjane jalma kang bisa
gluprut, gilut kambi kisma
ngolah sawah kanthi pepesthi
ngarit, ngrumat njur ngeneni.
apan wangan wetan galengan
isih kumricih terus-terusan.*

*ora kaya aku
padunung gunung gamping
yen paculku kumleyang
tibane ndhenting kuping
watu gempil
paculku gowang.*

*ah, mitra
lemah iki aking kepati
lan kali kang biyen mili
saiki dhasare nela-nela kasatmata.
dene kringetku kang ketes-ketes
kang dakentha tirta panelesing kisma
durung samenit wus katut mega.*

aduh mitra,
 aku ora ngerti kawusanane ing tembe
 apa bakal terik mengkrik-mengkrik
 utawa sangsaya garing kecepit gamping
 winih kang daksebar kiye.

(Kalimput ing Pedhut, halaman 68)

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.

KABAR

untunglah orang yang bisa
 bermain lumpur, bergulat dengan tanah
 mengolah sawah dengan kepastian
 merumput, memelihara lantas panen
 karena di sebelah timur pematang
 masih gemericik terus-terusan

tidak seperti aku
 tinggal di gunung kapur
 bila cangkulku melayang
 jatuhnya berdentang memekakkan telinga
 batu-batu retak
 cangkulku rusak.

ah, kawan
 tanah ini amat kering
 dan sungai yang dulu mengalir
 kini dasarnya belah-belah merata
 kala keringatku menetes
 yang kureka jadi air pembasah tanah
 belum semenit telah terbawa awan

aduh, kawan
 aku tak mengerti akhirnya nanti
 apakah kemarau akan sangat panjang
 atau semakin kering terjepit kapur
 benih yang kutebar ini.

Membaca puisi "Kabar" di atas, kita seolah terbawa ke suasana alam pedesaan yang kering akibat musim kemarau yang panjang. Pada musim kemarau yang panjang itulah, si aku lirik mengungkapkan perasaan pesimisnya yang dalam karena ia bertempat tinggal di daerah tandus yang sulit ditanami. Hal tersebut antara lain tersurat pada bait dua dan tiga, yakni si aku tinggal di gunung gamping, tanah kering, dan bila mencangkul yang ditemui hanyalah batu-batuan yang bisa merusakkan cangkul.

Dalam usahanya untuk mengungkapkan persoalan pokok pada puisi tersebut, tampaknya penyair membayangkan terlebih dahulu betapa untungya mereka yang masih bisa bergulat dengan tanah yang berlumpur dan subur. Bayangan seperti ini tampak dalam bait pertama berikut.

*begjane jalma kang bisa
gluprut, gilut kambi kisma
ngolah sawah kanthi pepesthi
ngarit, ngrumat njur ngeneni
apan wangan wetan galengan
isih kumricih terus-terusan.*

Akan tetapi, tidak demikianlah keadaan dirinya sebab gagasan yang diungkap dalam bait dua dan tiga menyiratkan suatu keadaan yang gersang, tidak seperti bayangan adanya tanah yang subur dan makmur. Walaupun demikian, agaknya si aku lirik juga berusaha agar di dalam menghadapi keadaan kegersangan itu dirinya tetap bekerja keras. Hal tersebut misalnya tersurat pada baris lima dan enam bait tiga berikut.

*dene kringetku kang ketes-ketes
kang dakentha tirta panelesing kisma.*

Walaupun si aku lirik sudah berusaha keras untuk kerja mengolah tanah dan menanam bibit, ia masih tetap bertanya dalam dirinya: apakah tanaman itu bakal subur ataukah justru kering akibat terjebit tanah-tanah yang pecah-pecah? Hal ini tampak dalam bait terakhir:

*aduh mitra
aku ora ngerti kawusanane ing tembe
apa bakal terik mengkirik-mengkrik
utawa sangsaya garing kecepit gamping
winih kang daksebar kiye.*

Dari keseluruhan uraian tentang gagasan pokok yang ada pada setiap bait di atas, jelas bahwa *sense* yang ditampilkan adalah soal kemarau yang panjang. Namun, hal tersebut juga menyarankan bahwa walau bagaimanapun keringnya tanah garapan, setidaknya manusia tetap dianjurkan untuk berusaha terus tanpa henti. Jadi, tema kesengsaraan ini dibangun dengan perpaduan gagasan yang dideskripsikan dengan gamblang.

Dalam menyampaikan gagasan dalam puisi itu penyair memiliki *feeling* keteguhan hati dan kerja keras. Bila seorang petani ingin mencapai kesuksesan, walau apa pun keadaan yang dihadapi, hendaknya tetap teguh dan sabar mengerjakan sawah dan tegalannya. Jadi, sikap pesimis yang diungkapkan dalam keseluruhan puisi itu sesungguhnya memiliki makna sekaligus amanat batin yang justru menyarankan agar pembaca bisa merasakan bagaimana susahya hidup di desa pada musim kemarau. Itu pula agaknya nada penyair (*tone*) terhadap penikmat puisi tersebut.

Demikian makna keseluruhan yang terjalin dari unsur-unsur *feeling*, *sense*, *tone*, dan *intention* dalam puisi itu. Sebagai puisi deskriptif agaknya penyair mampu mendeskripsikan berbagai gejala yang ada di sekitarnya. Tampak pula bahwa penyair amat objektif dalam menangkap peristiwa-peristiwa yang terjadi di pedesaan pada umumnya. Hanya aja, kelemahan puisi ini tampak dalam penggarapan tema yang kurang mendalam.

2.2.7 Puisi VII

NGASAG

*Lakune iring-iringan, mitraku
ninggal rompok dhukuhane
mecaki suket-suket garing
kang ngruket prongkalan tegalan bera
ora kasatmata*

*Lakune iring-iringan, mitraku
ngindhit obor ngindhit dhunake
isi bakiyak nanting capinge
kawit parak esuk
nglarag gentine kang garing:
mili nungsung wangining wulen pari*

Dudu arak-arakan, mitraku

saka dhukuhan sepi samun
esuk umun-umun iki ana alun-alun
mung liwat
ngener kuninge pari tuwa
renyahing gandingan panen ketiga

Si buyut bungkok
si nyai nyaprut
si biyung, bibi, bocah-bocah padha lumaku semut-semutan
dudu karnaval lucu, mitraku
budhal ngindhrit bakiyake
lan mulih ngindhrit nelangsane atine

Panase srengenge ketiga dialingi mawa capinge
sumelete dalam kutha awan-awan — ditapaki mawa bakiyake
padha lumaku semut-semutan, mitraku
nanging panggusahe sing darbe sawah ora bisa dialingi
tumapak swaraning pecut, rusuhing pisuh
turut dalam menyang dhukuhan samun
kang kinampung wangan nela-nela
ngurak-urak tukang ngasak

- tak gagas kene iki tetesan emprit, bibi
dina-dina neba lan digusahi —
kandhane si bocah
nampeg ulegan bledhu
mburu mega-mega lumayu
- emprit luwih mulya, gendhuk
emprit ora ana sing bungkok!
ora mung trima sisa-sisa damen
sawise rampung pari dienehi
emprit bisa neba lan nucuk
sawayah-wayah sakareping ati —
- wusana tetesan apa
aku iki endhog apa, bibi?
lamun emprit luwih mulya? —
- takona biyungmu! —
- sing ngerti nyaimu! —
- uruten nyang buyutmu —

*Nuli barengan padha gumuyu latah
 (marga tuline si buyut bungkuk
 ora mendal ing swara pangethuke gendhuk)
 renyah sumringah nlusuri bulak ngenthak-enthak
 nyusupi lemah pecah-pecah
 marga nelangsane atine digurak
 wis ngebaki ebor lan dhunak
 diindit gantine pari-ngasag*

*Lakune iring-iringan, mitraku
 semut-semutan dudu arak-arakan!*

Oktober 1969

(*Antologi Puisi Jawa Modern 1940—1980*, halaman 41—42)

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.

NGASAG (Menuai sisa-sisa padi)

jalannya beriringan, kawan
 meninggalkan rumah-rumah di desa
 menapak rumput-rumput kering
 yang mengikat bongkahan tanah ladang keras
 tak terkira

jalannya beriringan, kawan
 membawa obor menggendong bakul
 isi terompah menenteng topi
 sejak fajar
 menapaki jalan yang kering:
 mengalir membayangkan harumnya bulir padi
 bukan arak-arakan, kawan
 dari desa sepi senyap
 fajar pagi ini berada di alun-alun
 cuma lewat
 menuju kuning padi tua
 kerenyahan panen kemarau

Si buyut bungkuk
si nyai nyaprut
si ibu, bibi, anak-anak jalan berjajaran
bukan kamaval lucu, kawan
pergi menenteng terompahnya
dan pulang membawa kesedihan hatinya

Panas terik matahari dihalangi topi
menyengatnya jalan kota siang siang — diinjak dengan terompah
jalan sama berjajaran, kawan
tapi halauan si empunya sawah tak bisa dielakkan
terdengar suara cambuk, umpatan kotor
di setiap jalan ke desa senyap
yang terkepung lobang belah-belah
menghalau para pencari sisa padi

— kupikir kita ini tetasan pipit, bibi
hari-hari datang dan dihalau —
kata si bocah

menampar sekepal debu
mengejar awan berlari
— pipit lebih mulia, genduk
pipit tak ada yang bungkuk!
bukan hanya sisa batang padi
seusai padi dituai

pipit bisa datang dan mematuk
sewaktu-waktu sepuas hati —

— lalu tetesan apa
apa aku ini telur, bibi?
mengapa pipit lebih mulia? —

— tanyalah ibumu —
— yang tahu nyaimu —
— turutlah ke buyutmu —

Lalu bersama tertawa lebar
(karena si buyut bungkuk tuli
tak terpengaruh oleh suara sentilan genduk)
riang gembira menyusur jalan-jalan panjang
menelusur tanah pecah-pecah

karena sakitnya hati dihalau
telah memenuhi ebor dan bakul
dibawalah sisa-sisa padi

jalannya beriringan, kawan
berjajaran bukan arak-arakan!

Puisi berjudul "Ngasag" adalah puisi karya St. Iesmaniasita yang agaknya paling panjang dibandingkan dengan puisi lain yang pernah ditulisnya. Puisi tersebut adalah puisi naratif, puisi kisah, yaitu puisi yang bercerita tentang sekelompok masyarakat desa yang pergi berduyun meninggalkan kampungnya untuk mencari nafkah dengan cara mengambil sisa-sisa padi di sawah yang habis dipanen oleh pemiliknya.

Jika ditelusuri lewat gagasan yang ditampilkan pada setiap bait, jelas bahwa secara keseluruhan puisi tersebut menampilkan tema atau *sense* tentang sulitnya orang mencari makan. Dalam bait pertama digambarkan bahwa banyak orang berjalan beriringan meninggalkan kampung dan melewati tanah-tanah kering; dalam bait kedua dikemukakan bahwa orang-orang tersebut berjalan dari pagi membawa bakul berisi terompah dan tujuan utamanya adalah mencari daerah yang banyak orang panen padi; dan hal ini diperjelas lagi pada bait tiga. Sementara itu, pada bait empat digambarkan bahwa ternyata kepergian mereka mencari sisa-sisa padi tidak berhasil sehingga mereka pulang dengan hati yang kecewa. Ketidakberhasilan ini tampak pada bait lima karena mereka dihalau oleh si pemilik padi. Demikian suasana kesedihan yang menyelimuti hati para warga miskin 'tukang ngasag' itu.

Dalam puisi ini si aku lirik mengalami kekecewaan, meskipun ia pandai mengalihkan suasana kecewa itu menjadi suasana yang meriah. Hal demikian tampak pada bait enam lewat pengungkapan dialog antara anak perempuan dengan bibinya. Dalam suasana dialog yang justru 'sangat menyentuh' itu terdapat gambaran adanya perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, perbedaan sosial yang begitu jauh. Dalam dialog itu misalnya digambarkan bahwa terkadang pipit lebih mulia daripada manusia.

— *emprit luwih mulya, gendhuk
emprit ora ana sing bungkok
ora mung trima sisa-sisa damen
sawise rampung pari diene
emprit bisa neba lan nucuk
sawayah-wayah sakareping ati—*

— *wusana tetesan apa
aku iki endhog apa, bibi?
lamun emprit luwih mulya? —*

Terkadang memang demikianlah nasib seorang manusia di dunia. Perbedaan-perbedaan sosial dan ekonomi itulah yang menyebabkan manusia sering lupa diri dan tidak menghargai lagi hakikatnya sebagai manusia yang sama-sama makhluk Tuhan.

Dialog-dialog antara anak perempuan dengan bibinya itu, walaupun sesungguhnya merupakan dialog yang menyentuh nurani kita yang terdalam, tetapi disajikan dengan segar sehingga tidak ada pihak yang merasa sedih dan kecewa. Hal tersebut terbukti, setelah dialog selesai, pada bait berikutnya disebutkan/*nuli barengan padha gumuyu latah/merga tuline si buyut bungkok/ora mendal ing swara pangethuke gendhuk/*. Demikian pengalihan suasana dari rasa kecewa menjadi rasa senang akibat humor-humor yang mereka buat walaupun sesungguhnya dalam hati mereka tetap saja sedih.

Lewat puisi naratif tersebut, sesungguhnya penyair ingin mengajak pembaca untuk melihat dan merasakan betapa susahny kaum miskin dalam mengarungi kehidupan. Oleh sebab itu, dalam menyampaikan gagasan-gagasan penyair bersikap atau mempunyai *feeling* yang seolah 'meminta untuk direnungkan'. Sikap seperti ini dapat ditelusur lewat penyajian bentuk-bentuk repetisi berikut.

lakune iring-iringan, mitraku

.....
lakune iring-iringan, mitraku

Lagipula citraan visual tersebut dipertegas lagi dengan repetisi penegasan bahwa yang disajikan itu adalah hal nyata, bukan hal yang hanya angan saja. Penegasan tersebut seperti berikut.

dudu arak-arakan, mitraku

.....
dudu karnaval lucu, mitraku

.....
lakune iring-iringan, mitraku

semut-semutan dudu arak-arakan

Demikianlah *feeling* yang diungkapkan penyair dalam menghadapi berbagai persoalan, dan dari persoalan yang diungkapkan itu harapan yang bisa dituntut dari

pembaca adalah agar pembaca menyadari betul adanya suatu kesedihan di desa. Agaknya inilah *tone* yang dipilih penyair bagi khalayak atau pembacanya.

Dengan menciptakan puisi naratif tersebut, lalu apa sesungguhnya amanat yang ingin disampaikan penyair? Dilihat secara keseluruhan, jelas bahwa puisi itu mengandung makna kemanusiaan yang dalam. Dalam puisi tersebut penyair berniat akan menyadarkan rasa kemanusiaan manusia agar sebagai manusia yang 'berbudi' mampu memahami dan menghayati peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Lewat puisi ini diharapkan agar pembaca atau subjek kehidupan mampu dan bersedia pula menyeimbangkan bermacam ragam kehidupan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan.

Sebagaimana puisi-puisi terdahulu, secara sintaktik puisi ini juga tidak terlalu sulit untuk dicerna maknanya karena sarana retorika yang disajikan untuk membangun keseluruhan tidak ditampilkan dengan imaji-imaji, simbol-simbol, atau kias-kias yang sulit diterobos intisarinya. Akan tetapi, walaupun tergolong puisi yang diafan, sebagai sebuah karya seni yang mempersoalkan aspek kemanusiaan puisi tersebut cukup mengandung makna yang bermanfaat. Lewat berbagai peristiwa dan gagasan yang ditampilkan dalam totalitas puisi tersebut, pembaca memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan pengalaman penyair yang terkontemplasi dari objek-objek kehidupan.

2.3 Persepsi Penyair tentang Kemiskinan

Yang dimaksud dengan 'persepsi' di sini adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan; atau, suatu proses seseorang dalam usaha mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya (Moeliono, 1989:675). Dengan demikian, yang dimaksud persepsi penyair tentang kemiskinan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggapan (penerimaan) langsung penyair dari hasil serapannya terhadap kemiskinan di pedesaan; atau, bagaimana proses yang dilakukan penyair dalam usaha mengetahui beberapa gejala kemiskinan yang melanda warga masyarakat desa lewat pancainderanya.

Pada dasarnya, penyair dengan puisi dapatlah diibaratkan sebagai sebuah hati dengan dua wajah. Pernyataan ini dilandasi oleh suatu kenyataan bahwa apabila sebuah puisi dibaca, seolah dapat dibaca pula suasana hati dan tanggapan penyairnya terhadap kehidupan. Seolah pembaca dilarutkan dalam penyerapan nilai-nilai yang dihayati penyair yang menjadi dasar tanggapannya terhadap alam di sekitarnya. Karena itu, di sinilah akhirnya pembaca dipertemukan dengan pandangan hidup (*weltanschauung*) penyair karena karya cipta sang penyair merupakan curahan keseluruhan eksistensinya; atau dengan kata lain, eksistensi diri penyair itu diwujudkan dalam sebuah puisi. Hal tersebut sejalan pula dengan

pernyataan bahwa puisi merupakan persaksian pengalaman, terutama pengalaman batin yang mengacu pada pribadi penyair (Sastrowardoyo, 1980:7).

Berdasarkan pernyataan di atas, jelaslah bahwa penyair bagaimanapun tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan, dari pengalaman hidupnya, atau dari pengalaman orang lain yang pernah dihayatinya. Seluruh pengalaman itu akhirnya menyatu menjadi berbagai ide dan gagasan yang akhirnya dikembangkan lewat kemampuan imajinasi, dengan pendalaman masalah, dengan wawasan pemikiran yang dalam, sehingga ia melahirkan karya seni (puisi) yang benar-benar bulat dan utuh. Demikianlah agaknya eksistensi puisi dengan penyairnya.

Dalam kaitannya dengan hal di atas, lalu timbul pertanyaan bagaimana pengalaman dan tanggapan St. Iesmaniasita dalam menghayati kehidupan di sekitarnya sehingga ia mampu menciptakan puisi yang menyuarakan kemiskinan dan kesengsaraan di pedesaan. Untuk menjawab pertanyaan itu, setidaknya ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, tanggapan itu dapat ditelusuri lewat struktur batin puisi (sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab 2.2.) yang pada hakikatnya mencerminkan peristiwa kehidupan yang melatarbelakangi lahirnya puisi itu; dan kedua, tanggapan atau persepsi itu dapat ditelusuri pula lewat kondisi sosial yang melatarbelakangi kehidupan penyair.

Dilihat dari struktur batin puisi, tanggapan atau persepsi penyair terhadap kemiskinan di pedesaan sudah tampak jelas karena pandangan dan sikap-sikap penyair itu tercermin dalam unsur-unsur batin puisi. Jika ditelusur keseluruhan puisi itu, tampaknya secara global St. Iesmaniasita mencoba melihat dan memahami gejala-gejala sosial di sekitarnya. Berlandaskan perasaan dan kemampuannya gejala-gejala sosial itu kemudian dideskripsikan, diresapi, dan akhirnya diwujudkan dalam sebuah pernyataan yang menuntut adanya renungan dan jawaban dari pembaca.

Ada satu hal yang menarik yang dilakukan oleh St. Iesmaniasita, yaitu kemampuannya mempertentangkan dua persoalan yang sesungguhnya sangat kontras. Hal tersebut misalnya terlihat dalam usahanya untuk mengontraskan antara kehidupan warga desa yang miskin dengan kehidupan kota yang maju dan kaya. Pengontrasan yang dilakukan penyair tersebut memang tampak amat berhasil sebab dengan cara itu pembaca menangkap berbagai makna yang berdimensi ganda. Katakanlah, lewat antitesis-antitesis tersebut, kepincangan-kepincangan sosial dan ekonomi dapat diketahui.

Sementara itu, persepsi St. Iesmaniasita terhadap objek kehidupan masyarakat, terutama masyarakat miskin di pedesaan, tampaknya juga sangat ditentukan oleh lingkungan sosial di mana ia berada dan hidup. Dilihat dari konteks kehidupan penyair sendiri, jelas bahwa ide dasar tentang kemiskinan di desa itu dapat dirangkum begitu jelas dan objektif sebab ia sendiri adalah seorang manusia yang

hidup dan dibesarkan di lingkungan pedesaan. Ia dilahirkan di desa Terusan, Mojokerto, Jawa Timur pada tanggal 18 Maret 1933. Jadi, pada saat menulis puisi sebagai persepinya terhadap gejala kehidupan itu, yaitu sekitar tahun 50-an dan 60-an, ia begitu dekat dan dapat melihat setiap saat gejala yang dihadapi di sekitarnya. Bahkan, dapat diduga bahwa ia sendiri barangkali duduk sebagai salah seorang di antara warga pedesaan yang miskin itu; atau, jika tidak, setidaknya ia mencoba menempatkan diri sebagai salah satu di antaranya dan menjadi subjek kehidupan itu.

Selain persepsi penyair ditentukan oleh konteks sosial budaya yang melatarbelakanginya, tampaknya ditentukan pula oleh status penyair sebagai salah seorang anggota masyarakat. Karena St. Iesmaniasita adalah berstatus seorang guru, dan seorang guru pasti memiliki sifat mendidik, jelas bahwa hasil persepsi dan tanggapannya terhadap peristiwa kehidupan dimaksudkan sebagai sarana untuk mendidik manusia pada umumnya. Ia tidak saja mendidik masyarakat umum agar ikut memahami nilai-nilai yang terjadi di pedesaan, tetapi juga mendidik warga masyarakat desa yang miskin sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik di masa mendatang.

Dari seluruh uraian tentang persepsi penyair seperti di atas, akhirnya dapatlah dipertegas lagi sebagai berikut. Dalam menanggapi gejala kemiskinan di desa-desa, misalnya tercermin dalam puisi "Dadia Tirakatmu Anakku", "Ing Sungapane Bogowonto", "Saka Padesan", "Saka Tlatah Cengkar", "Kabar", dan "Ngasag", penyair mempersepsikan gejala itu dengan cara mengungkapkan perasaan kesedihan yang dalam. Hal itu dimaksudkan agar pembaca atau manusia pada umumnya dapat merasakan kesedihan itu dengan harapan dapat menjadi bahan renungan yang bermanfaat bagi kehidupannya. Selain itu, dalam menanggapi gejala demikian penyair juga bermaksud mendidik pembaca, dan harapan yang terpenting bagi penyair adalah agar kesedihan dan kesengsaraan itu dapat membuka jalan pikiran dan kebahagiaan manusia. Sementara dalam persepinya yang lebih optimistis, misalnya tercermin dalam puisi "Tani Utun", penyair memiliki tujuan agar pembaca selalu optimis dalam menghadapi segala kehidupan. Dari seluruh persepsi penyair itu, akhirnya dapat ditafsirkan bahwa sebenarnya penyair ingin menghargai dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Barangkali, demikian maksud tanggapan penyair tentang kesedihan, kesengsaraan, dan kemiskinan yang melanda warga masyarakat di pedesaan.

3. Simpulan dan Permasalahan

3.1 Simpulan

Dari seluruh uraian mengenai struktur batin yang telah dijabarkan di depan, akhirnya dapat disimpulkan seperti berikut. Secara keseluruhan, unsur atau elemen struktur batin seperti *sense* 'tema', *feeling* 'rasa', *tone* 'nada', dan *intension* 'amanat' yang secara tersirat terdapat dalam puisi-puisi hanya St. Iesmaniasita tampak terjalin secara koheren (padu) sehingga yang muncul ke permukaan adalah makna totalitas (keseluruhan). Jadi, rasa, nada, dan sikap yang tercermin dalam puisi dapat mendukung sepenuhnya tema-tema kemiskinan yang ditampilkan. Hanya saja, berdasarkan pengkajian yang lebih seksama, dari tujuh buah puisi yang diciptakannya, hanya puisi yang berjudul "Saka Tlatah Cengkar" yang dapat dikatakan lebih berhasil, sedangkan yang lebih optimis adalah puisi "Tani Utun".

Melalui penelusuran terhadap struktur batin puisi-puisi yang diciptakannya, dapat disimpulkan pula bahwa penyair memiliki persepsi tertentu terhadap objek-objek kehidupan di sekitarnya. Dalam menanggapi gejala sosial yang dihadapinya, yakni gejala kemiskinan, penyair bermaksud mengangkat, memperlmasalahkan, merangkum, dan kemudian menyajikan ke hadapan pembaca sehingga ikut 'larut' di dalam sajian pengalaman itu. Dari semua pengalaman itulah pembaca dituntut untuk berkontemplasi dalam seluruh segi kehidupan.

3.2 Permasalahan

Untuk memahami bagaimana persepsi seorang penyair secara keseluruhan, memang haruslah dipahami dan dikaji pula seluruh puisi yang pernah diciptakan. Dengan cara itu, tentu akan dapat dirunut pandangan hidup (*weltanschauung*) yang menjadi cita-cita penyair. Oleh karena penelitian ini tidak mencakupi keseluruhan puisi yang pernah ditulis oleh St. Iesmaniasita, yang menjadi permasalahan adalah persepsi penyair tentang objek kehidupan tidak dapat dipahami secara menyeluruh. Akan tetapi, hasil penelitian ini setidaknya dapat dipergunakan sebagai 'pelengkap' atau 'perangsang' bagi penelitian lanjutan dalam rangka pemahaman keseluruhan pandangan hidup St. Iesmaniasita.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin. 1987. *Pengantar Apresiasi Karya Sastra*. Bandung: Sinar Baru
- Darnawi, Susatyo. 1983. *Lintang-Lintang Abyor*. Semarang: Fakultas Sastra Undip.
- Harun, Chairul. 1984. "Sastra sebagai Human Control: Dalam Dua Puluh Sastrawan Bicara. Jakarta: Sinar Harapan.
- Hutomo, Suripan Sadi. 1975. *Telaah Kesusastraan Jawa Modern*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , (Editor). 1984. *Antologi Puisi Jawa Modern 1940—1980*. Surabaya: Sinar Wijaya.
- , 1988. *Kalung Barleyan*. Surabaya: IKIP Surabaya.
- Iesmaniasita, St. (Editor). 1975. *Geguritan*. Surakarta: Pustaka Sasanamulya.
- , 1976. *Kalimput ing Pedhut*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Luxemburg, Jan van dkk. 1984. *Pengantar Ilmu Sastra*. Terjemahan Dick Hartoko. Jakarta; Gramedia.
- Moeliono, Anton M. (Penyunting Penyelia). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pradopo, Rachmat Djoko. 1987. *Pengkajian Puisi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prawoto, Poer Adhie. *Kritik Esai Kesusastraan Jawa Modern*. Bandung: Angkasa.
- Ras, J.J. 1985. *Bunga Rampai Sastra Jawa Mutakhir*. Jakarta: Grafiti Pers
- Sastrowardoyo, Subagio. 1980. *Sosok Pribadi dalam Sajak*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Situmorang, B.P. 1983. *Puisi dan Metodologi Pengajarannya*. Ende, Flores: Nusa Indah.

- Subalidinata. 1987. *Religi dalam Sanjak-Sanjak Jawa Gagrak Anyar*. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM.
- Sumardjo, Jakob & Saini K.M. 1986. *Apresiasi Kesusasteraan*. Jakarta: Gramedia.
- Sundari, Siti dkk. 1977. *Sastra Jawa Modern*. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM.
- Sutrisno, Sulastin dkk. (Editor). 1985. *Bahasa Sastra Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tarigan, Henry Guntur. 1985. *Prinsip-Prinsip Dasar Sastra*. Bandung: Angkasa.
- Teuw, A. 1983. *Membaca dan Menilai Sastra*. Jakarta: Gramedia.
- Waluyo, Herman J. 1987. *Teori dan Apresiasi Puisi*. Jakarta: Erlangga.
- , 1988. *Kesusastraan IV*. Surakarta: Fakultas Sastra UGM.
- Wiryatmaja, Sutadi dkk. 1987. *Struktur Puisi Jawa Modern*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.